

LINGVISTIK PROFILLASH EKSPERTIZASI UCHUN NUTQIY BELGILAR
MUAMMOSI

To'rayeva Dildora Anvarovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Tel: +998914015125 dildoratorayeva9@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2595-3516>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20731866>

Annotatsiya. Raqamli muloqot asrida nutqiy nizolar sud-lingvistik ekspertizasi tadqiqi dolzarb. Nutqiy belgilar mualliflikni aniqlashda gumonlanuvchilar safini kamaytirish uchun xizmat qiladi. Sud-huquq tizimida anonim matnlar muallifligini aniqlash bo'yicha shaxs-yosh, gender, hududiy xoslik, ta'lim daraja kabilarga xos nutqiy belgilar lingvistik tahlili zarurati yuzaga kelmoqda. Hududiy-nutqiy belgi shaxs geografik mansubligi xususida axborot beradi va bu jarayon fonetik, leksik, grammatik tahlillar asosida amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: lingvistik ekspertiza, sud-lingvistik profillash ekspertizasi, nutqiy belgilar, elektron yozishmalar, ijtimoiy tarmoq, spontan nutq, hududiy-nutqiy belgi.

THE PROBLEM OF SPEECH MARKS FOR LINGUISTIC PROFILING
EXPERTISE

Abstract. In the age of digital communication, the study of forensic linguistic expertise of verbal conflicts is relevant. Verbal signs serve to reduce the number of suspects in determining authorship. In the judicial system, there is a need for a linguistic analysis of speech markers such as age, gender, regional affiliation, and educational level to determine the authorship of anonymous texts. The territorial-speech marker provides information about the geographical affiliation of a person, and this process is carried out based on phonetic, lexical, and grammatical analysis.

Keywords: linguistic expertise, forensic linguistic profiling expertise, speech markers, electronic correspondence, social network, spontaneous speech, territorial-speech marker.

Lingvistik profillash amaliyoti sud-lingvistik ekspertiza faoliyatida jinoyat bo'yicha gumonlanuvchilar ro'yxatini kamaytirish uchun qo'llanadi. Muallifning lingvistik portretini tuzish tahlili xorijiy olimlar tomonidan lingvistik profillash (R. Shuy), mualliflikni profillash (A. Nini), muallif atributlarini aniqlash (R. Perkins, Ch. Carole) kabi nomlar bilan yuritilgan. O'zbek tilshunosligida esa G. Hotamova (ayollar nutqiga xos xususiyatlar), S. Yoqubova (anonim xatlarning shaxs-yosh xususiyatlari), O. Xudayberdiyeva (noadabiy unsurlarning gender xoslanishi), D. To'rayeva (noadabiy unsurlarning hududiy xoslanishi) kabilarning tadqiqotlari mavjud. Ushbu dissertatsiyalarda ekspertizaning lingvistik profillash yo'nalishi mualliflik atributini aniqlash, muallifning identifikatsion belgilarini aniqlash, muallif portretini yaratish kabi turlicha nomlarda yuritilgan. Barchasining vazifasi bir: yozishma muallifining ijtimoiy-individual xususiyatlarini matnni lingvistik tahlil qilish asosida aniqlashdir. Bizningcha, lingvistik ekspertizaning ushbu turi umumiy nomda *lingvistik profillash* deb atalgani maqsadga muvofiqdir.

Zotan, lingvistik profillash xususiy ma'noda shaxs nutqiga xos belgilarni lingvistik jihatdan tahlil qilish amaliyotini anglatadi.

Iyun, 2026-yil

Mualliflik portreti, mualliflik atributini aniqlash tushunchasi umumiy bo'lib, unda shaxsning nafaqat nutqiga xos, balki jismoniy-biologik, psixologik kabi belgilarini tahlil qilish masalasi mavjud. Demak, muallifning nutqiga xos belgilarini tahlil qilish bilan aynan lingvistik profillash yo'nalishi shug'ullanadi. Lingvistik profillash amaliyoti vazifasiga ko'ra shaxs-yosh, gender xususiyatlari, ijtimoiy qatlami, ta'lim darajasi, kasbiy faoliyati, hududiy mansubligini aniqlash kabi turlarga bo'linadi.

Matn og'zaki yoki yozma shakldagi yaxlit nutqiy asardir. R. Karimova matnning og'zaki va yozma shakllari mavjudligini hisobga olib, og'zaki spontan matn va yozma matn turlarini farqlaydi.

Yozishma tushunchasi aynan og'zaki spontan matnning yozma ko'rinishiga nisbatan qo'llash mumkin. Yozishma – adresantning oldindan rejalashtirilmagan, nutqiy vaziyatga muvofiq improvizatsion, kognitiv-ekspression belgilariga ega muloqot shaklidir. Yozishmaning spontanlik xususiyati lingvistik profillash ekspertizasida shaxs-yosh, jins, kasb, ta'lim daraja, hududiy mansublik kabi belgilarni aniqlash uchun muhim.

Lingvistik profillash ekspertisasi bahsli va anonim yozishmalarda amalga oshiriladi.

Anonim yozishma – muallifi noma'lum yoki atayin yashirish maqsadi ko'zlangan nutq ko'rinishi bo'lib, unda nutq birliklari, uslubiy xoslanishlar, yozuv va talaffuz belgilari tahlili asosida muallif haqida ma'lumotlarni aniqlay olish yoki aniqlay olmaslik mumkin. Muallif belgilarini aniqlash uchun anonim matnlar quyidagicha bo'lishi mumkin:

- Forum, majlislarda (masalan, anonim xabarlar);
- Ijtimoiy tarmoqlarda feyk akkauntlar orqali jo'natilgan xabarlar;
- Anonim shikoyatlar yoki murojaatlar;
- So'z erkinligi uchun xavfsiz joylar (masalan, siyosiy bosim ostidagi hududlarda) da

qo'llanadi.

Bahsli matnlarning yuzaga kelish sabablari quyidagilar sanaladi:

1. Matnda haqorat, tahdid, da'vat, tahqirlash, obro'sizlantirish, kamsitish kabi nutqiy ta'sir ifodalovchi so'zlarning qatnashishi yoki tajovuzkor, hujumkor, tahdidli intonatsiyaning ifodalanishi;

2. Matnda isbotlanmagan, yolg'on, bo'rttirilgan ma'lumotlarning aks etishi;

3. Matnda millat, irq, jins, yosh, hududga aloqador kamsituvchi so'zlarning ishlatilishi;

4. Matnda dialekt, jargon, argo kabi sotsial belgilarning aks etishi kabilar.

Sud jarayoni uchun muammoli va anonim yozishmalar tahlilida lingvistik bilimlar talab etiladi. Bunda tadqiqotchi olim S.N. Zeitlin "Nutqiy xatolar va ularning oldini olish" mavzusidagi tadqiqotida nutqiy-me'yoriy buzilishlarni quyidagicha farqlaydi:

a) so'z shakllanishi – so'zlashuv jarayonida insonning tasodifiy, inson bilmagan holda noadabiy shakllangan so'zlarni qo'llashidan iborat;

b) morfologik – so'z tarkibining g'ayritabiiy shakllanishi va nutq qismlarini ishlatishdan iborat;

c) sintaktik – so'z birikmalarini, oddiy va murakkab jumalarni noto'g'ri tuzishdan iborat;

d) leksik – noadabiy leksik unsurlar, kanselyarizm, parazit so'zlardan iborat;

e) frazeologik – frazeologik birliklarni noadabiy me'yorda qo'llashdan iborat;

f) uslubiy – so'zlashuv uslublariga rioya qilmaslikdan iborat.

Spontan nutq oldindan rejalashtirilmaydigan mantiqiy va grammatik tizimlashtirilmaydigan,

Iyun, 2026-yil

nutqiy faoliyat davomida adresantning muloqotga nisbatan o'ziga xos yondashuvi, individual, kognitiv belgilari reallashadigan nutq ko'rinishidir. Nutqning spontanlik xususiyatlari asosida shaxs-yosh, jins, hududiy mansublik, ta'lim daraja kabi belgilarini aniqlash mumkin. Ya'ni nutqiy hosilalar areal va sotsial chegaralangan bo'lishi mumkin. Nutqning areal chegaralanishi – adabiy tilga oid birliklarning leksik, semantik, grammatik va sintaktik jihatdan ma'lum bir hududga xoslanishidir. Areal lingvistika terminini XIX asrning 1-yarmida italyan olimi K. Bartol o'z tadqiqotida qo'llagan va keyinchalik bu soha Yevropa olimlari e'tiboriga tushgan.

Uning fikricha, areal lingvistika til, dialekt, shevalarni hudud doirasiga muvofiq tarzda o'rganuvchi tilshunoslik tarmog'idir. Lingvistik geografiya, areal lingvistika sohalarining huquq tizimi bilan integratsiyalashuvi shaxsiy yozishmalarda til birliklarining hududiy xoslanishini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Lingvistik profillashda dialektlar bilan bir qatorda adabiy tilda, umumxalq tilida mavjud bo'lgan, hududiy belgi ifodalay oladigan birliklarning tadqiqi muhim. Xususan, nutqda adabiy tildagi so'zlarning takror qo'llanishi, nutqiy-odatiy tusga kirishi, parazit so'zlar, varvarizm kabilar muallifning hududiy belgisini ifodalaydi. Quyidagi nutqda *ana* ko'rsatish olmoshi nutqiy odatga aylanganligi, fors-tojik tilidan olingan *keyin* ma'nosini ifodalovchi *ba*, *bat* so'zlarining qo'llanishi hududiy belgini ifodalaydi. Ushbu birliklarning maqsadsiz ravishda nutqda takrorlanishi, shuningdek, areal ta'sir (tojik tili) ning mavjudligi hududiy belgini ifodalaydi.

Masalan, *Yambosh bichagni sho'rani terp kelaydik yovonnan, har qerladan ana ba uni o'tirip pokiza bagini artaydik, yuvaydik ba uniyam chopip piyozzi chopaydik, sho'raniyam chopaydik yana muni namakop solip sho'rani yuvaydik yana siqib o'qqa qoyaydik.*

Bat ustiga piyozzi qo'shaydik bir kosa yarim kosa qaymog'ni ketirip qo'shaydik o'ra xamirosh qorilgan bo'sa ana ba muncha g'o'lacha g'o'lacha qilaydigu manamunoq qilip ba taxtachaga yoyib-yoyib shu shuni bukaydikda bir lagan bir lagan qilaydim balam shuncha nersani yiykan bachala sakkista bacha baloday yiydida nersani. Chakka qayishniyam xamirosh qoraydik tuxum tashap tuxum qilip qoraydi, yoyaydik ana chakkalig bo'sa chakkalig, qiymalig bo'sa qiymalig lo'blo solip o'shangayam qiyma qilip ana shunay chosh chosh qilip ketirip qoyaydik ana yiydilada mazza qilip yiydila.

Nutq muallifini aniqlash maqsadidagi bahsli yozishmalar lingvistik ekspertizasida quyidagi nutq birliklari til me'yorlariga ko'ra tadqiq etilishi lozim:

- hududiy chegaralangan birliklar: sheva, dialekt;
- sotsial chegaralangan so'zlar: argo, jargon, sleng;
- vulgarizm, varvarizm, kanselyarizm, parzait so'zlar;
- shaxs yosh xususiyatlariga aloqador birliklar;
- shaxs gender xususiyatlariga aloqador birliklar;
- shaxs kasb-koriga aloqador birliklar.

Matn muallifiga aloqador lingvistik ekspertizaning ikki turi mavjud:

- 1) matn muallifini aniqlash uchun ekspertiza;
- 2) muallifning yoshi, jinsi, hududi, kasb-u kori, intellekti – ijtimoiy-individual belgilarini aniqlash uchun ekspertiza.

Lingvistik profillash quyidagi holatlarda yuzaga keladi:

- Plagiatni aniqlash (maqola yoki biror g'oya ko'chirilganligi);
- Jinoyat tergovlarida (masalan, tahdidli xatlar kimdan chiqqanini aniqlash);

- Ilmiy ishlarda haqiqiy muallifni topish;
- Sun'iy intellekt yaratgan matnlar bilan inson yozgan matnlarni ajratish kabilar.

Lingvistik profillashda matndan plagiatlikni aniqlash, sun'iy intellektdan foydalanilganini topish kabi tahlillar bevosita fuqarolik ishlari bilan aloqador sanaladi. Bunday masalalar sud qarori bilan hal qilinmaydi, balki lingvist-ekspertning xulosasi yetarli asos sanaladi. Bahsli yozishmalar, ya'ni shaxs huquq va manfaatlariga ta'sir etuvchi matnlar, tahdidli, haqoratli yozishmalar, anonim xatlar kabilarning tahlil xulosasi sud-tergov jarayonlarida ko'rib chiqiladi va shu asosda jinoyatchiga muayyan hukm e'lon qilinadi.

Bu uchun matndagi stilistik xususiyatlar (masalan, so'z tanlovi, gap uzunligi, imlo uslubi, grammatika va boshqalar) tahlil qilinadi. Quyida anonim yozishmadan aniqlanishi mumkin bo'lgan birliklar:

Yozuv uslubi (stilistik izlar):

- gap tuzilmalari;
- so'z tanlovi;
- punktuatsion vositalarning ishlatilishi;
- imlo xatolari (doimiy xatoliklar).

Olimning ta'kidlashicha, bu usul orqali taxminiy muallif yoki uning stiliga o'xshash boshqa matnlar topilishi mumkin. Muallifning yoshi, jinsi, ta'lim darajasi, kasbi, hududiy mansubligi kabi nutqiy belgilarini aniqlash *lingvistik profillash* ekspertizasi deb nomlanadi. Shaxs yoshi, jinsi, ta'lim darajasi, til bilish darajasi, kasbi kabi ma'lumotlar nutqiy harakatda namoyon bo'ladi.

Lingvistik profil – bu so'zlovchining yoshi, jinsi, ta'limi, kasbi, til darajasi, yashash joyi kabi shaxsiy belgilari haqida nutq asosida tuzilgan taxminiy tavsif. Lingvistik profillash jarayoni quyidagi ekspertiza turlari orqali amalga oshirilishi mumkin: grafologik ekspertiza (yozuv, harfning shakliy xususiyatiga ko'ra shaxsning jismoniy holati, psixotipi, xarakterini aniqlash), kriminalistik-texnik ekspertiza (yozuv vositalari: qog'oz, siyoh, printer, kompyuterdan foydalanishiga ko'ra muallifning matnni yaratgan joyi, vaqti, foydalangan vositalarini aniqlash), kompyuter-texnik ekspertiza (elektron izlar, IP manzillar, fayl ma'lumotlariga ko'ra muallifning qanday turdagi texnik vositalardan foydalanishini aniqlash) kabilar. Demak, lingvistik profilni aniqlash keng tushuncha, u turli ekspertizalar orqali amalga oshiriladi. Nutq birliklarining lingvistik tahlili orqali mualliflik profilini yaratish esa lingvistik profillash deb ixcham va aniq tarzda nomlanishi joiz. Lingvistik profillashda nutq fonetik, leksik, stilistik kabi jihatlariga ko'ra tahlil qilinadi. Lingvistik profillash uchun matndagi nutqiy atributlar (nutqiy belgilar) hisobga olinadi. Bu quyidagi jadvalda taqdim etilgan.

1.3.2-jadval.

Lingvistik profillash uchun matndagi nutqiy belgilar

Profil elementi	Matndagi belgilar asosida qanday aniqlanadi?
Yoshi	Slang, emojilar, texnologik atamalar
Jinsi	Stil, emotsional ifoda, so'z tanlovi
Kasb yoki sohasi	Texnik, huquqiy, ilmiy terminlar
Ta'lim darajasi	Lug'at boyligi, grammatik murakkabligi
Hududi (yashash hududi)	Sheva, regional iboralar

Profil elementi	Matndagi belgilar asosida qanday aniqlanadi?
Til darajasi	Imlo va tildan foydalanish uslubi

Masalan, matnda ko‘plab texnikaga aloqador terminlar, grafikani anglatadigan so‘zlar mavjud bo‘lsa, so‘zlovchi an‘anaviy, odatiy, umumxalq tiliga yaqin, ya‘ni qisqa gaplarni nutqida ishlatib, mualliflik profili shunday bo‘lishi mumkin:

- 25–35 yosh.
- Erkak.
- IT yoki dizayn sohasi vakili.
- Shaharda yashaydi.
- Yuqori ta‘limga ega.

Lingvistik profillash sud-lingvistik ekspertizasi quyidagi hollarda muhim:

- kiberjinoyat tergovlarida – anonim postlar muallifini aniqlashda;
- yuridik tashkilot shikoyatnoma xatlarida – anonim shikoyat muallifini aniqlashda;
- shantaj, tuhmat, tahdid, obro‘sizlantirish kabi belgilarga ega matnlarda – bunda nutqiy ta‘sir etuvchi muallifni aniqlashda.

Demak, lingvistik profil – bu matn asosida muallifning kimligini aniqlash uchun qo‘shimcha ravishda qanday inson ekanini taxmin qilish imkonini beruvchi lingvistik va psixologik portretni hosil qilish hisoblanadi. Muallif profilini aniqlash metodikasi va metodologiyasi o‘ziga xos. Bu borada xorij olimlari qator izlanishlarni olib bormoqdalar.

Lingvistik profillash uchun xorijiy tilshunoslikda ochiq va yopiq tarzda dasturiy ta‘minot tuzilgan. Bunda inson omili aralashmasdan turib kompyuter dasturlari asosida matn muallifining belgilari tez va oson aniqlanadi. O‘zbek tilshunosligida lingvistik profillash bo‘yicha ekspertizani amalga oshirishda lingvistik baza sifatida quyidagi turlarga oid korpuslarni tashkil etish lozim:

- o‘zbek tilidagi sheva variantlaridan iborat korpus (hozirgacha bunday korpuslar soni cheklangan. Ayrim viloyatlargagina taalluqli korpuslar mavjud);
- muallifning gender xususiyatlariga oid til birliklaridan iborat korpus (hozirgacha bunday korpus mavjud emas. Bunda erkak va ayol nutqida ishlatiladigan so‘z va birikmalarni jamlash lozim.);

- muallifning kasb-hunariga oid til birliklaridan iborat korpus (bunday korpus mavjud emas.

Bunda ijtimoiy (*argo va jargon*) va kasbiy (*shifokor, jurnalist, temirchi, posbon*) chegaralangan so‘z va birikmalarni jamlash lozim);

- o‘zbek tili taraqqiyotida zamon, vaqt o‘lchovini aks ettiruvchi birliklardan iborat korpus (masalan, neologizmlar muayyan vaqtdan so‘ng yangilik bo‘yog‘ini yo‘qotib zamonaviy qatlamga o‘tadi. Yoki muayyan davr qo‘llaniladigan jargonlar, varvarizmlar. Ularni aniqlash nutqning qaysi davrga aloqadorligini belgilash uchun kerak. Bu esa matnning yaratilish vaqtini va muallifning taxminiy yoshini bilishga yordam beradi).

- muallifning bilim darajasini aks ettiruvchi korpus (hozirgacha bunday korpus mavjud emas);
- tipik xatolar (grammatik, leksik, gap qurilishiga oid) ni aks ettiruvchi korpus (xatolarni tahlil qilish muallifning bilim darajasi, psixik, hissiy holatining ayrim belgilarini aniqlashga yordam beradi. Hozirgacha bunday korpus mavjud emas).

Iyun, 2026-yil

Korpuslar orqali muallif profilini aniqlash soʻzlovchi haqida nisbatan aniq va tez xulosa hosil qilishga imkon yaratadi va leksik baza sifatida dasturiy taʼminotni tashkil etish masalasi olimlar uchun dolzarb va ahamiyatli.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Холова М.А. Ўзбек миллий шевалари корпусини тузишнинг лингвистик асослари (Бойсун тумани “ж”ловчи шевалари мисолида) Филол. фан. б. фалс. док. ...дисс. – Термиз, 2022. – 166 б. <https://dialectcorpora.uz/>
2. Sudiyantri L.N., Suarnajaya I.W., Swandana I.W. A descriptive analysis of slang words used in “Step up: All in” movie. English Language Education Ganesha University of Education Singaraja, – Indonesia; Partridge E. Sleng today and yesterday. Utledge Kegan Paul LTD. – London, 1945. – P. 37.
3. Janet H., Miriam M. The handbook of language and gender. 2003. – P. 699.
4. Toʻrayeva D. Oʻzbek tilidagi shaxsiy yozishmalarda hududiy birliklarni aniqlash metodologiyasi, metodlari // “VII. Uluslararası Türklerin Dünyası” sosyal bilimler sempozyumu. – Ankara, ISBN: 978-625-00-8481-6, 2023. – B. 192–196.
5. Toʻrayeva D. Shaxsiy yozishmalar lingvistik ekspertizasida metodologiya masalasi // “Tilshunoslikning zamonaviy yoʻnalishlari” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2024. – B. 427–433.
6. Toʻrayeva D. Lingvistik ekspertizada nominalistik yondashuv mazmuni // “Oʻzbek filologiyasining dolzarb masalalari va uni oʻqitish metodikasi muammolari” xalqaro anʼanaviy ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Jizzax, 2024. – B. 89–92.
7. Toʻrayeva D. Oʻzbek tilidagi shaxsiy yozishmalar lingvistik ekspertizasida metodologik yondashuvlar mazmuni // “Yangi renessans istiqbolida filologik pedagogik tadqiqotlarning nazariy va amaliy ahamiyati” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Toshkent, 2024. – B. 147–152.
8. Toʻrayeva D. Lingvistik ekspertiza metodologiyasi va metodlari masalasi // “Integrativ va kompetensiyaviy yondashuv asosida chet tillarni oʻqitishning muammo va yechimlari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2025. – B. 651–656

MODERN SCIENCE
& RESEARCH